

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ.

Аметов Данияр Даулетиярович
Каракалпакский государственный
университет имени Бердака преподаватель

Аннотация. В данной статье рассматривается использование различных инновационных технологий на уроках истории, необходимость их применения в системе современного образования, а также влияние на эффективность учебного процесса и познавательный интерес к предмету со стороны обучающихся. Сделаны выводы о результатах работы по использованию современных педагогических технологий и их элементов в образовательном процессе.

Ключевые слова: инновации, проектная технология, интерактивное обучение, техно логия развития критического мышления, информационно-коммуникативные технологии, модульная технология.

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств. Инновации в обучении – это новые методики преподавания, новые способы организации содержания образования, методы оценивания образовательного результата. Образование сегодня должно давать ответы на «вызов» современного мира, меняться, реагируя на новые социальные явления. Именно инновационные методы в обучении направлены на подготовку личности к будущей жизни, а в профессиональном образовании – высокообразованного специалиста. Многие обучающиеся, приходящие в образовательное учреждение, мало заинтересованы в таком предмете как история. Поэтому цель преподавателя – заинтересовать их в данном предмете. Так как молодежь 21 века – это люди информационного века, в ходе работы с ними необходимо развивать их умения самостоятельно и мотивированно организовать познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять существенные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления. Для реализации данных задач необходимо свою деятельность строить на основе применения инновационных образовательных технологий: информационно-коммуникативных, технологий интерактивного обучения, технологии развития

критического мышления, проектной технологии, берегающей здоровье технологии и других. В современном преподавании выделяют пассивные, активные и интерактивные стратегии. Умелое сочетание данных стратегий обеспечивает эффективность преподавания и качество образования. Информационно-коммуникационные технологии позволяют развивать навыки самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют самовыражению и саморазвитию личности. Студенты показывают достаточно высокие результаты в их использовании – составляют презентации. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс позволило усилить наглядность и эмоциональную составляющую обучения, позволило проводить виртуальные экскурсии по музеям и т.д. Для себя отмечаю, что использование современных информационных технологий повысило активность обучающихся на уроках, позволило эффективно организовать познавательную и исследовательскую деятельность студентов, усилило наглядность и эмоциональную наполненность урока, а всё это способствует развитию креативных качеств учащихся и их самоактуализации. Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий преподавателя и студента как субъектов учебной деятельности. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора – роль менеджера) и обучаемого (вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций). Внедрение такого обучения способствует организации познавательной, практической и творческой деятельности. Благодаря интерактивному обучению практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в процессе обмена знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Одной из важных современных образовательных технологий является технология развития критического мышления, то есть мышления, опровергающего устоявшиеся представления, опирающегося на собственный опыт, проецирование

новых идей. В основе данной технологии лежат: постановка проблемы (студенты актуализируют свои знания, задается обучающим ся некая интрига к получению новой информации), осуществление проблемы (студенты получают новую информацию, сопоставляют ее со старой) и рефлексия (обучающиеся закрепляют новые знания, меняют первоначальные представления об изучаемом материале, переосмысливают представления). В качестве результатов применения технологии развития критического мышления, можно отметить: высокую мотивацию учеников к обучению; совершенство мышлительного процесса и гибкости мышления; оперирование самостоятельно выстроенными понятиями; подтверждение или опровержение точки зрения другого человека; анализ полученной информации. Одной из технологий, обеспечивающих личностно-ориентированное обучение, является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Проектную и исследовательскую деятельность студентов по овладению оперативными знаниями в процессе социализации считаю перспективной. Реализуя проект, обучающиеся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. Совместная деятельность реально демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в ходе которого обучающиеся ставят цели, определяют оптимальные средства их достижения, распределяют обязанности, всесторонне проявляют компетентность личности (умение работать в коллективе, ощущать себя членом команды, брать ответственность за выбор решения на себя, разделять ответственность с другими, анализировать результаты деятельности и др.) За определенное время обучающиеся решают познавательную, исследовательскую, либо иную задачи. За последнее время реализованы несколько учебных проектов. Среди них «Освенцим – нацистская фабрика смерти», «Женщины на российском престоле» и другие. При организации проектной деятельности обучающихся широко применяю технологию работы в группах. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7 - Педагогика - 71 Для развития самостоятельности и творческой активности студентов при изучении истории, а также формирования навыков работы в группе я использую изучение в группах различного учебного материала с последующей презентацией и обсуждением. В рамках каждой группы происходит распределение деятельности между участниками проекта в соответствии с возможностями и склонностями каждого. Такие уроки провожу при изучении одного родного исторического материала, например, по теме «Ведущие политические партии России», «Боевые действия на фронтах в ходе Великой Отечественной войны». Так, изучая вопросы

культуры, группы ис следуют отдельные её направления: лите ратуру, живопись, скульптуру и т.п. Зара нее готовятся листы с заданиями для каж дой группы, которые затем выполняют эти задания (на уроке, вне его) и готовят вы ступление по результатам проделанной работы. В обучении перспективно осуществлять дифференцированный подход к каждому студенту, стремлюсь помочь развить лич ность обучающегося с учетом его способ ностей. Это позволяет построить индиви дуальную образовательную траекторию отдельного студента, осуществить лично стно-ориентированный подход к обуче нию. Особое внимание уделяется сохране нию здоровья обучающихся. Поскольку изучение истории связано с усвоением большого объёма информации, требуется постоянное напряжение внимания и памя ти, что может привести к переутомлению, усталости, снижению эффектив ности уро ка. Чтобы свести эти нежелательные мо менты к минимуму, необходимо приме нять здоровьесберегающие технологии – менять виды деятельности на уроке: слу шать преподавателя, студента, написать план ответа, самостоятельно прочитать документ, поработать с картой, рассмот реть картину, выполнить творческое зада ние, поработать в группе и т.д. Примене ние этих технологий позволяет совершен ствовать работу, направленную на сохра нение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового об раза жизни; содействует сохранению и укреплению здоровья каждого студента в процессе обучения и воспитания; форми рует у обучающихся представления об от ветственности за собственное здоровье и здоровье окружающих; обеспечивает обу чающихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и ук реплять здоровье. С учётом сложности изучаемого мате риала иногда применяются элементы мо дульной технологии, которая основана на том, что всякий урок должен способство вать как усвоению новой информации, так и формированию умений и навыков обра ботки этой информации. Организуются лекции (урок изучения нового материала), семинары, исследования, практические работы, зачёты (уроки учёта и оценки зна ний и умений). Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что использование ин новационных технологий позволяет повы сить мотивацию обучающихся к изучению истории, усилить наглядность преподава ния и активизировать деятельность сту дентов на уроках. Современные приемы и методы работы на уроках истории спо собствуют тому, что из колледжа выходят выпускники, которые понимают и крити чески осмысливают общественные про цессы и ситуации. Системная работа по использованию современных педагогических технологий и их элементов в образовательном процес се приводит к тому, что повышается успе ваемость по истории в группах, студенты

принимают активное участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, на научно-практических конференциях по дисциплине.

Библиографический список

1. Анисимов П.Ф. Инновации в системе среднего профессионального образования / П.Ф. Анисимов // Федеральное агентство по образованию. – М., 2004. – С. 6-47.
2. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников / Е.В. Коротаева. – М., 2003. – 176 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 1998. – С. 14.
4. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Учитель-2000.